

**SMARTFON ILOVALARINING TIL O'RGANISHGA
TA'SIRI. QANDAY QILIB MOBIL TEXNOLOGIYALAR
TIL O'RGATADI?**

Kenjayeva Sevara Ulug'bek qizi
Student of the English Philology faculty of
Uzbekistan State World Language University

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy texnologiyalar, xususan mobil ilovalar orqali til o'rganish jarayonining afzalliklari va kamchiliklarini yoritadi. Mobil ilovalar o'rganishni interaktiv, qulay va individual qilish bilan birga, har qanday joyda va vaqtda o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Gamifikatsiya, muloqotga asoslangan va akademik yondashuvdagi ilovalar foydalanuvchilarning motivatsiyasini oshiradi hamda samaradorlikni kuchaytiradi. Shuningdek maqolada mobil til o'rgatuvchi ilovalar to'g'ri va muvozanatli qo'llanilganda til o'rganishda samarali vositalar haqida yoritilgan

Abstract: This article examines the advantages and disadvantages of language learning using modern technologies, especially mobile applications. Mobile applications make learning interactive, convenient, and personalized, offering the opportunity to learn anywhere, anytime. Applications based on gamification, communication, and an academic approach increase user motivation as well as productivity. The article also talks about effective language learning tools with proper and balanced use of mobile language learning applications.

Аннотация: В этой статье рассматриваются преимущества и недостатки процесса изучения языка с помощью современных технологий, особенно мобильных приложений. Мобильные приложения делают обучение интерактивным, удобным и индивидуальным, предлагая возможность учиться

в любом месте и в любое время. Приложения, основанные на геймификации, коммуникации и академическом подходе, повышают мотивацию пользователей, а также повышают производительность. В статье также рассказывается об эффективных инструментах для изучения языка при правильном и сбалансированном использовании мобильных приложений для обучения языку

Kalit so'zlar: mobil ilova, e-learning, gamifikatsiya, MAAL, kontent

Keywords: mobile app, e-learning, gamification, MAAL, content

Ключевые слова: мобильное приложение, электронное обучение, геймификация, MAAL, контент

Bugungi texnologiyalar asrida mobil telefonlar nafaqat aloqa vositasi, balki turli xil faoliyatlar, shu jumladan til o'rganish uchun ham eng qulay platformaga aylandi. Avvallari til o'rganish faqat bir qancha kitoblar, darsliklar va akademik kurslar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib qo'limizdagi smartfonlar bizning shaxsiy til o'qituvchimizga aylanmoqda. Albatta, bu ko'plab yangi imkoniyatlar eshigini ochgani ayon; bir tomondan ular til o'rganishning zamonaviy va o'zgacha usullarini taqdim etmoqda, boshqa tomondan esa bu bizning til o'rganishdagi xohish, harakat va motivatsiyamizni yangi bir bosqichga olib chiqmoqda.

Mobil ilovalar, masalan, Duolingo, Memrise, Babbel kabi onlayn platformalar orqali til o'rganish jarayonini o'yin kabi qiziqarli, qulay, interaktiv va samarali qilish mumkin. Bu ilovalar yordamida o'rganish jarayoni nafaqat soddalashadi, balki foydalanuvchi o'z salohiyati va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda individual ravishda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, biz istalgan joyda va

istalgan vaqtda darslarni davom ettirishimiz, ishd, yo'lda va hatto uydan chiqmagan holda atigi bir tugmani bosish orqali til o'rganishimiz mumkin. Ayni paytda barcha axborot kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, qo'l telefonlari, smartfonlar, iPad, planshet va noutbuklar orqali chet tillarini o'rgatuvchi bir qator ilovalarni yuklab olgan holda e-learning (onlayn o'rganish) jarayonlari ancha takomillashgani shubhasiz. Bu ilovalar turli yo'nalishlarda ishlab chiqilgan bo'lib, foydalanuvchilarning maqsad va o'rganish uslublariga mos ravishda farqlanadi va bir qancha turlarga bo'linadi:

1. O'yin tarzida o'rgatuvchi ilovalar - Ushbu turdagi mobil ilovalar o'zganuvchilarni qiziqtirish va rag'batlantirish uchun gamifikatsiya elementlaridan foydalanadi. Ularda turli xil darajalar, ball to'plash tizimi va bosqichma-bosqich qiyinlashib boruvchi topshiriqlar orqali yangi tilni o'zlashtirish jarayoni yanada zavqli va maroqli bo'ladi. Misol uchun: Duolingo, Memrise

2. Muloqotga asoslangan ilovalar - Tilni eng samarali o'rganish usullaridan biri, albatta, uni amaliyotda qo'llashdir. Shu bois, ayrim ilovalar foydalanuvchilarga sun'iy intellekt yoki haqiqiy odamlar bilan muloqot qilish orqali til ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatini beradi. Misol uchun: Hello Talk, Tandem.

3. Akademik yondashuvga asoslangan ilovalar - Grammatika va nazariy bilimlarni chuqurroq o'rganishga qaratilgan bu ilovalar darsliklarga asoslangan bo'lib, odatda, mavzulashtirilgan darslar, mashqlar va nazorat testlaridan iborat bo'ladi. Misol uchun: Busuu, Babbel.

4. Eshitish va talaffuzni yaxshilovchi ilovalar - Bunday ilovalar so'z va iboralarni to'g'ri talaffuz qilish hamda eshitish qobiliyatini rivojlantiradi. Ular orqali

har bir til o'rganuvchi so'zlarning aytilish usulini mukammal o'zlashtirib, talaffuzidagi xatolarini to'g'rilay oladi. Misol uchun: Elsa speak, Pimsleur

5. Lug'at va tarjima ilovalari -Shubhasiz, biror tilni o'rganish jarayonida yangi so'z va iboralarni tez va oson o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega. Bunda lug'at va turli tarjima ilovalari so'zlarning ma'nosi, qo'llanish uslubi va talaffuzini tushunishga yordam beradi. Misol uchun: Google translate, Oxford dictionary.

Umuman olganda, yuqoridagi ilovalarning barchasi har bir insonning o'rganish uslubiga mos keladigan imkoniyatlarni taqdim etadi va til o'rganish jarayonining samaradorligini oshiradi. 2022-yilda Psychologica Belgica jurnalida chop etilgan "A Meta-Analysis on Mobile-assisted Language Learning Applications: Benefits and Risks" nomli tadqiqot natijalariga ko'ra, mobil ilovalar orqaliltil o'rganish an'anaviy usullarga nisbatan o'rganish natijalarida o'rtacha-yuqori darajada samarali ekanligi aniqlangan (Mihaylova et al., 2022) Demak, MAAL (Mobile Assisted Language Learning) yangi tilni o'rganish jarayoniga tubdan o'zgartirish kiritgani ayni haqiqat. Shunday ekan, keling, endi uning afzalliklari haqida batafsil ko'rib chiqamiz.

1. Har qanday joyda va vaqtda o'rganish imkoni - Mobil ilovalar o'quvchidan maxsus joy yoki vaqtni talab qilmaydi, shunchaki telefon yoki planshetda ilovani yuklab olib, ishga tushirish kifoya. Bunday zamonaviy gadjetlarning portativligi tufayli endi biror yangi tilni avtobusda, parkda yoki kechqurun dam olayotganda ham bema'lolo'rganish mumkin. Bu esa odamlarga doimiy bandlik va tig'iz kun tartibiga qaramasdan o'z ustida ishlash imkonini beradi.

2. O'quv jarayonining moslashuvchanligi - Tabiiyki, har kimning o'zlashtirish sur'ati va uslubi bir-biridan farq qiladi, ya'ni kimdir eshitish orqali tezroq tushunsa, ba'zilar ko'rish yoki yozish orqali yaxshi o'rganadi. Ilovalar esa

ana shunday tafovutlarni hisobga olgan holda turli xil mashq turlarini taqdim etadi. Natijada, har bir foydalanuvchi o'zi uchun eng samarali bo'lgan yo'lni tanlashi va mustaqil rivojlanishi mumkin.

3. Gamifikatsion ta'lim imkoniyatlari - Interaktiv topshiriqlar, virtual mukofotlar, qiziqarli o'yinlar va daraja tizimlari orqali o'rganish jarayoni rasmiy darslardan ko'ra o'quvchining faolligiga ko'proq ta'sir qiladi. Shu bilan birga bunday yondashuv foydalanuvchining e'tiborini uzoq vaqt davomida ushlab turishga yordam beradi, intiluvchanlik va motivatsiyani oshiradi.

4. Tabiiy til muhiti va amaliy muloqot - Ba'zi ilovalar foydalanuvchilarni real insonlar bilan bog'lab, ular bilan suhbat asosida tilni amaliyotda ishlatish imkonini beradi. Bu usul nafaqat yangi so'zlarni eslab qolish, balki to'g'ri talaffuz qilish, mahalliy va adabiy kontekstda o'rinli qo'llash va tushunish uchun ham juda foydali, albatta. Michigan Davlat Universiteti tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Babel ilovasidan foydalangan ishtirokchilarning deyarli 60 foizi og'zaki til ko'nikmalarida yaxshilanish kuzatgan. (Loewen et al., 2020)

5. Doimiy nazorat va dasturiy eslatmalar - Ko'plab ilovalar foydalanuvchining faolligini kuzatib boradi, mashg'ulotlarni eslatib turadi. Bu esa o'quvchini davomiy o'rganishga undaydi va intizomli bo'lishga katta yordam beradi. Misol tariqasida Duolingo ilovasini aytishimiz mumkin, chunki bu ilovada agar foydalanuvchi biroz muddatga ilovaga kirmay, til o'rganishni to'xtatib qo'ysa, unga jarayonni davom ettirishi kerakligi haqida bildirishnomalar keladi.

6. Moliyaviy jihatdan tejamkorlik - Ayni paytda til o'rganish kurslari yoki repititorlik xizmatlari aksariyat hollarda biroz qimmatga tushadi. Mobil ilovalar esa ko'plab funksiyalarni bepul taqdim etadi yoki minimal obuna haqi evaziga ishlaydi. Bu esa ko'pchilikka moliyaviy muammolarsiz bilimini oshirishga va chet tillarini puxta o'rganishga yordam bera oladi. Har qanday ta'lim vositasining afzalliklari

bilan bir qatorda uning ayrim salbiy tomonlari ham mavjud. Mobil ilovalar orqali til o'rganish jadal sur'atda rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, bu uslubda ayrim kamchiliklarva cheklovlar ham kuzatiladi.

1. Tez charchash va motivatsiya pasayishi - Dastlab ilovalarning interaktivligi, o'yin uslubidagi darslar o'quvchini qiziqtirishi mumkin. Biroq vaqt o'tgan sayin takroriy mashqlar, doimiy testlar yoki mukofot tizimining bir xilligi foydalanuvchining zerikishiga, motivatsiya va o'rganishga ishtiyoqning yo'qolishiga sabab bo'ladi. (Luarn et al., 2023) Ayniqsa, mustahkam o'quv rejasiz o'rganayotganlar bu muammoga tez duch keladi. Shaxsiy kuzatishlarim misolida shuni ayta olamanki, ayniqsa yosh bolalarda bu holat ko'p uchraydi. Aksariyat bolalarda 1-2haftadan so'ng o'rganishga bo'lgan qiziqish keskin pasayishni boshlaydi va oxir-oqibat bir xillikdan zerikish sababli o'zlashtirish jarayoni butkul to'xtab qoladi.

2. Chalg'ituvchi omillar - Mobil qurilmalarda ishlash paytida foydalanuvchi ko'p hollarda boshqa ilovalardan keladigan bildirishnomalar, ijtimoiy tarmoqlar yoki reklamalarga chalg'iydi. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Texnik va internetga aloqador muammolar - Aksar ilovalar onlayn ishlaydi va turli kontentlar (video, audio, rasm, testlar) faqat internet orqali ochiladi. Bu esa tabiiyki, internet aloqasi past tezlikda ishlaydigan va trafik miqdori cheklangan foydalanuvchilar uchun muammo tug'diradi. Shu bilan birga, ba'zida ilovalarda texnik nosozliklar ham kuzatilishi, yangilanish kechikishi yoki ishlashdan to'xtab qolishi ham mumkin.

4. Ko'z salomatligiga salbiy ta'siri - Mobil telefon yoki planshetga uzoq vaqt tikilish, ayniqsa tungi rejimda yoki yoritilmagan holatda foydalanish ko'zga ortiqcha

yuk bo'ladi va ko'zning charchashi va xiralashishiga sabab bo'ladi. Uzoq muddatda bu "kompyuter ko'z sindromi" (computer vision syndrome) deb ataluvchi holatga olib keladi. 2021-yildagi BMC Ophthalmology jurnalida chop etilgan tadqiqotda aytilishicha, uzoq vaqt ekran qarshisida ishlaydigan foydalanuvchilarda vaqtinchalik ko'rish buzilishi holatlari sezilarli darajada ortgan. (Lee et al., 2021)

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy mobil ilovalar xorijiy tillarni o'rganish jarayonida samarali vositaga aylangan. Ushbu ilovalar o'rganuvchilarga interaktiv, qulay va individual ta'lim muhitini taklif etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ular foydalanuvchiga istalgan joy va vaqtda mashq qilish, o'yin shaklidagi topshiriqlar orqali motivatsiyani oshirish imkonini beradi. Shunga qaramay, bu ilovalar mutlaqo mukammal emas. Chunki ilovalardan ortiqcha foydalanish ko'z salomatligiga hamda ijtimoiy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan, mobil til o'rgatuvchi ilovalar tog'ri tanlanganda va muvozanatli ishlatilganda maqsadga muvofiq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mihaylova, M., Gorin, S., & Reber, T. P. (2022). A Meta-Analysis on Mobile-Assisted Language Learning Applications: Benefits and Risks. *Psychologica Belgica*, 62(1), 252–271. <https://doi.org/10.5334/pb.1146>
2. Loewen, S., Isbell, D. R., & Sporn, Z. (2020). The effectiveness of app-based language instruction for developing receptive linguistic knowledge and oral communicative ability. *Foreign Language Annals*, 53(2), 209–233. <https://doi.org/10.1111/flan.12454>
3. Luarn, P., Lin, T.-C., & Chiu, Y.-P. (2023). Investigating the influence of gamification on motivation and language learning achievement among Chinese students. *Frontiers in Psychology*, 14, 1295709. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2024.1295709/full>
4. Lee, D. H., Kim, Y. T., Kim, S. H., & Kim, J. S. (2021). A comparison of accommodation and ocular discomfort change according to display size of smart devices. *BMC Ophthalmology*, 21(1), 43. <https://bmcophthalmol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12886-020-01789-z>